

MARRİFÇİLİK ƏNƏNƏLƏRİNİN TRANSFORMASIYASI: HÜSEYN ƏFƏNDİ QAYIBZADƏDƏN MULTİMODAL TƏHSİL İNTERNET DİSKURSUNA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18409995>

Alyona Valeryevna Heybətova

Doktorant, Xəzər Universiteti

E-mail: alyona.heybetova@quba.adpu.edu.az

XÜLASƏ

Bu məqalə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin maarifçilik ideyalarının müasir multimodal təhsil internet diskursunda transformasiyasını araşdırmağa həsr olunmuşdur. Araşdırmada klassik Azərbaycan maarifçiliyinin əsas prinsipləri ilə müasir rəqəmsal təhsil mühitinin diskursiv xüsusiyyətləri arasında əlaqə müəyyənəndirilir. Məqalədə təhsil internet diskursunun institusional xarakteri, multimodalıq anlayışı və müxtəlif semiotik resursların biliklərin ötürülməsində rolu təhlil edilir. Nəticələr göstərir ki, Qayıbzadənin biliklərin əlçatanlığı, oxucuya yönəliklik və maarifin sosial funksiyası ilə bağlı ideyaları müasir dövrdə rəqəmsal və multimodal vasitələrlə yenidən interpretasiya olunur və aktual elmi məzmun qazanır.

Açar sözlər: Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə, maarifçilik, təhsil internet diskursu, multimodalıq, rəqəmsal təhsil

THE TRANSFORMATION OF ENLIGHTENMENT TRADITIONS: FROM HUSEYN AFANDI QAYIBZADE TO MULTIMODAL EDUCATIONAL INTERNET DISCOURSE

ABSTRACT

This article examines the transformation of Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə's enlightenment ideas within the framework of contemporary multimodal educational internet discourse. The study identifies the continuity between the fundamental principles of classical Azerbaijani enlightenment and the discursive characteristics of modern digital educational environments. Particular attention is paid to the institutional nature of educational internet discourse, the concept of multimodality, and the role of various semiotic resources in knowledge transmission. The findings indicate that Qayıbzadə's ideas on accessibility of knowledge, audience orientation, and the social function of education are reinterpreted and effectively realized through digital and multimodal means in the modern educational context.

Keywords: Huseyn Afandi Qayıbzadə, enlightenment, educational internet discourse, multimodality, digital education

Maarifçilik ideyaları Azərbaycan ictimai və mədəni fikir tarixində mühüm yer tutur. Sözügedən ideyalar cəmiyyətin intellektual inkişafı, elm və təhsilin geniş kütlələrə çatdırılması, hər bir azərbaycanlının dünyagörüşünün formalaşdırılması kimi məqsədlərə xidmət etmişdir (Həsənov, 2010). S. Qasimov Azərbaycan maarifçiliyinin inkişaf mərhələlərini təhlil edərək, bu hərəkatın milli mədəniyyət və təhsil tarixindəki rolunu xüsusi vurğulayır (Qasimov, 2009). Ümumiyyətlə, Azərbaycanın maarifçilik ənənələri sosial şüurun inkişaf mexanizmi kimi dəyərləndirilə bilər.

Müasir dövrdə informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı nəticəsində təhsil mühiti əsaslı şəkildə dəyişmişdir. Ənənəvi maarifçilik ideyalarının reallaşdığı yazılı və şifahi ünsiyyət formaları getdikcə rəqəmsal platformalarla və internet əsaslı resurslarla əvəz olunur. Belə şəraitdə təhsil internet diskursu multimodal xüsusiyyətlərə malik olur və yeni ünsiyyət mühiti kimi çıxış edir. Qeyd olunan yeniliklər maarifçilik ənənələri ilə uyğunluq yoxsa ziddiyyət doğurduğu məsələsi ərsəyə gəlir. Bu baxımdan maarifçilik ideyalarının müasir təhsil internet diskursu kontekstində öyrənilməsi aktual elmi problem kimi çıxış edir. Belə ki, məqalənin əsas məqsədi Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin maarifçilik ideyalarının müasir təhsil internet diskursunda dönüşüm mexanizmlərini araşdırmaqdır.

Tədqiqatın nəzəri bazası diskurs təhlili, təhsil diskursu və multimodalıq nəzəriyyələrinə əsaslanır. Diskurs anlayışı sosial kontekstlə sıx bağlı olan kommunikativ fəaliyyət forması kimi qəbul edilir. Təhsil internet diskursu isə institusional diskursun xüsusi bir növü kimi biliklərin rəqəmsal mühitdə istehsalı və yayılması prosesini əhatə edir.

Multimodalıq yanaşması müxtəlif semiotik resursların – verbal mətn, vizual təsvirlər, qrafiklər, audio və video materialların – vahid kommunikativ sistem daxilində qarşılıqlı əlaqəsini araşdırmağa imkan verir. Bu metodoloji yanaşma maarifçilik ideyalarının müasir rəqəmsal təhsil mühitində necə yenidən qurulduğunu və hansı vasitələrlə effektiv şəkildə ötürüldüyünü müəyyənəlmək baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

İlk olaraq qeyd etməliyik ki, Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə Azərbaycan maarifçilik fikrinin formalaşmasında mühüm rol oynamış ziyalılardan biri kimi təhsili cəmiyyətin sosial və mədəni inkişafının əsas şərti hesab etmişdir. Onun maarifçilik fikirlərinin toplusu cəmiyyətin irəli getməyində başlıca hərəkətverici qüvvə olması ideyasına söykənir. Onun yaradıcılığında təhsil insanın intellektual gücünü üzə çıxaran, milli-mənəvi dəyərlərinin möhkəmləndirilməsinə xidmət edən və sosial tərəqqini təmin edən mühüm amil kimi təqdim olunur. Qayıbzadənin maarifçilik ideyaları əsasən dörd prinsipə söykənir:

- maarifin geniş sosial auditoriyaya yönəldilməsi;
- biliklərin sadə, anlaşılın və sistemli şəkildə ötürülməsi;
- təhsilin etik və mənəvi dəyərlərlə vəhdətdə verilməsi;
- oxucu və ya dinləyicinin fəal mövqeyinin formalaşdırılması (Həsənov, 2010).

Əvvəla, Qayıbzadənin maarifçilik ideyalarının mərkəzində təhsilin əlçatanlığı prinsipi dayanır. Qayıbzadə biliklərin yalnız məhdud bir təbəqə üçün deyil, cəmiyyətin bütün üzvləri üçün açıq olmasını vacib hesab etmişdir. Bu baxımdan maarifçilik fəaliyyəti sosial bərabərliyin təmin olunması və ictimai tərəqqinin sürətləndirilməsi vasitəsi kimi dəyərləndirilir. Maarifçi üçün bilik elit xarakter daşımamalı, geniş oxucu və dinləyici auditoriyası üçün anlaşılın formada təqdim edilməlidir.

İkinci mühüm prinsip oxucuya yönəliklik və kommunikativ sadəlikdir. Qayıbzadə maarifçilik mətnlərində mürəkkəb terminologiyadan və ağır sintaktik konstruksiyalardan qaçmağı, fikrin sadə və aydın formada ifadə olunmasını üstün tutmuşdur. Bu xüsusiyyət onun maarifçilik diskursunun didaktik mahiyyətini gücləndirir və biliklərin daha effektiv qavranılmasına şərait yaradır.

Qayıbzadənin maarifçilik baxışlarında təhsilin sosial və əxlaqi funksiyası da xüsusi yer tutur. O, təhsili yalnız informativ proses kimi deyil, eyni zamanda fərdin əxlaqi dəyərlərini formalaşdıran, cəmiyyət qarşısında məsuliyyət hissini gücləndirən mühüm vasitə kimi qiymətləndirmişdir. Bu yanaşma maarifçilik ideyalarının humanist xarakterini ön plana çıxarır və təhsili sosial transformasiyanın əsas alətlərindən biri kimi təqdim edir.

Bundan əlavə, Qayıbzadənin ideyalarında maarif və modernləşmə anlayışları arasında sıx əlaqə müşahidə olunur. O, cəmiyyətin inkişafını birbaşa maarif səviyyəsi ilə əlaqələndirmiş, elmin və təhsilin yayılmasını ictimai tərəqqinin əsas göstəricisi kimi dəyərləndirmişdir. Bu baxımdan Qayıbzadənin maarifçilik baxışları dövrünün modernləşmə proseslərinin ideoloji əsaslarından biri kimi çıxış edir.

Bu xüsusiyyətlər klassik maarifçilik diskursunun əsas parametrlərini təşkil edir və Qayıbzadənin ideyalarını dövrünün bir çox ziyalılarında fərqləndirir. Onun publisistik çıxışlarında və pedaqoji baxışlarında maarifçilik diskursu açıq şəkildə didaktik yönümlü və ictimai məsuliyyət daşıyan xarakterə malikdir.

Müasir elmi ədəbiyyatda təhsil internet diskursu institusional diskursun xüsusi bir forması kimi qiymətləndirilir. Diskursun kontekstual və idraki əsasları T. van Dayk tərəfindən geniş şəkildə izah olunur. Alimin fikrincə, diskurs yalnız mətn strukturu deyil, həm də sosial kontekst ilə şərtlənən bir prosesdir (van Dijk, 2008). Bu yanaşma təhsil internet diskursunun formalaşmasını sosial, texnoloji və idraki faktorların birliyi kimi izah etməyə imkan verir.

Təhsil diskursunun tənqidi aspektləri isə N. Ferklounun tədqiqatlarında ön plana çıxır. Müəllif diskursu sosial dəyişikliklərin daşıyıcısı kimi təqdim edir və təhsil mətnlərinin ideoloji yüklü

kommunikativ praktika olduğunu vurğulayır (Fairclough, 2013). Bu baxımdan, müasir onlayn təhsil platformalarında təqdim olunan mətn və vizual materiallar yalnız informasiya ötürür, eyni zamanda müəyyən dəyərlər və dünyagörüşü formalaşdırır.

Ənənəvi təhsil mətnlərindən fərqli olaraq, təhsil internet diskursu interaktivlik, hiperstruktur, multimodalıq və adaptivlik kimi xüsusiyyətlərlə səciyyələnir.

Ünsiyyət zamanı müəllif və istifadəçi arasında qurulan qarşılıqlı əlaqə təhsil internet diskursunun interaktivliyi barədə bizi xəbərdar edir. Məhz bu xüsusiyyət müasir təhsil diskursunu klassik maarifçilik mətnlərindən struktur baxımından fərqləndirir.

Hiperstruktur biliklərin xətti olmayan strukturda təqdimatında özünü biruzə verir. Hiperkeçidlər vasitəsilə məlumatın xətti olmayan formada təqdim olunması istifadəçiyə fərdi tədris trayektoriyası qurmaq imkanı yaradır. Bu, maarifçilik ideyalarının əsas prinsiplərindən biri olan biliklərin əlçatanlığı və fərdiləşdirilməsi anlayışlarının müasir təhsil mühitində yeni formada reallaşmasına şərait yaradır.

Təhsil internet diskursunun adaptivliyi isə öyrənmə prosesinin fərdiləşdirilməsi kimi izah oluna bilər. Rəqəmsal təhsil mühitində məzmun istifadəçinin ehtiyacları, bilik səviyyəsi və maraqları nəzərə alınmaqla strukturlaşdırılır.

Multimodalıq, öz növbəsində, müxtəlif semiotik resursların (mətn, şəkil, sxem, video, audio) paralel istifadəsi deməkdir.

Bu xüsusiyyətlər təhsil diskursunun funksional imkanlarını genişləndirir və maarifçilik ideyalarının yeni kommunikativ müstəvidə reallaşmasına şərait yaradır.

Multimodalıq müasir təhsil internet diskursunun əsas struktur xüsusiyyətlərindən biridir. Multimodal yanaşma biliklərin yalnız verbal mətn vasitəsilə deyil, eyni zamanda vizual, qrafik və audiovizual elementlərin sintezi ilə təqdim olunmasını nəzərdə tutur. Bu, informasiya qavrayışının effektivliyini artırır və öyrənmə prosesini daha cəlbedici edir. Müasir multimodal təhsil mətnlərində:

- vizual elementlər mətnin semantik yükünü gücləndirir;
- qrafik və sxemlər mürəkkəb anlayışların izahını asanlaşdırır;
- video və audio materiallar öyrənmə prosesinə dinamika qatır;
- hiperkeçidlər biliklərin genişləndirilməsinə imkan yaradır.

Multimodalıq anlayışı sosial semiotika çərçivəsində Kress və van Lyuven tərəfindən işlənmiş və vizual dizaynın qrammatikası kimi elmi əsaslandırılmışdır (Kress & van Leeuwen, 2006). Onların fikrincə, vizual elementlər də dil kimi strukturlaşdırılmış mənalı sistem yaradır.

Multimodal diskursun sistemli təhlili Cevvitin tədqiqatlarında daha da genişləndirilmişdir. Müəllif multimodal analizin təhsildə tətbiqini əsaslandıraraq, öyrənmə prosesində mətn, təsvir, səs və hərəkətin birgə iştirakını vurğulayır (Jewitt, 2014). Bu yanaşma təhsil internet diskursunda informasiyanın daha effektiv qavranılmasına şərait yaradır.

Bateman, Vaildfoyer və Hiippala multimodalıq kompleks semiotik sistem kimi təqdim edərək, onun struktur və analitik əsaslarını müəyyənləşdirirlər (Bateman et al., 2017). Bu nəzəri çərçivə təhsil platformalarında istifadə olunan multimodal resursların diskursiv funksiyalarını təhlil etmək üçün mühüm metodoloji baza yaradır.

Mayerin tədris vizuallaşdırmaları ilə bağlı tədqiqatları da multimodal təhsilin effektivliyini təsdiqləyir. Müəllif göstərir ki, düzgün seçilmiş vizual elementlər öyrənməni asanlaşdırır və idraki yükü azaldır (Mayer, 2017). Bu baxımdan, müasir onlayn təhsil platformalarında istifadə olunan qrafiklər, diaqramlar və videomateriallar təhsil diskursunun ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir.

Bezemer və Kress multimodallığın təhsil və kommunikasiya sahəsindəki rolunu vurğulayaraq, biliklərin ötürülməsində semiotik resursların qarşılıqlı təsirini ön plana çıxarırlar (Bezemer & Kress, 2016).

Müasir təhsil internet diskursunun xüsusiyyətləri Azərbaycan dilçiliyində də aktual tədqiqat obyektinə çevrilmişdir (Əhmədova, 2020; Hüseynova, 2021). Beləliklə, multimodalıq təhsilin maarifçilik funksiyasını gücləndirən mühüm diskursiv mexanizm kimi çıxış edir.

Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin maarifçilik ideyalarının müasir təhsil internet diskursunda transformasiyası əsasən funksional və kommunikativ səviyyədə müşahidə olunur. Əgər klassik

maarifçilik dövründə biliklərin yayılması əsasən çap materialları və birbaşa ünsiyyət vasitəsilə həyata keçirilirdisə, bu gün həmin funksiyaları rəqəmsal platformalar və multimodal təhsil resursları yerinə yetirir. Sözügedən transformasiya aşağıdakı istiqamətlərdə baş verir:

- maarifçilikdəki oxucuya yönəliklik prinsipinin istifadəçi mərkəzli dizaynla əvəzlənməsi;
- sadə və anlaşılan dil prinsipinin vizual dəstək vasitələri ilə tamamlanması;
- maarifin lokal ictimai mühətdən qlobal internet məkanına keçidi.

Aparılan təhlil göstərir ki, Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin maarifçilik ideyaları müasir multimodal təhsil internet diskursunda transformasiya olunaraq öz əsas məzmununu qoruyub saxlamışdır. Maarifin əlçatanlığı, biliklərin geniş auditoriyaya çatdırılması və təhsilin social funksiyası bu gün rəqəmsal və multimodal vasitələrlə reallaşdırılır.

Nəticə etibarilə, Qayıbzadənin irsi yalnız tarixi-mədəni dəyər daşımır, eyni zamanda müasir təhsil diskursunun nəzəri və praktik əsaslarının öyrənilməsi baxımından aktual elmi potensiala malikdir.

Ədəbiyyat

1. Bateman, S., Wildfeuer, J., & Hiippala, T. (2017). *Multimodality: Foundations, Research and Analysis*. Berlin: De Gruyter Mouton.
2. Bezemer, J., & Kress, G. (2016). *Multimodality, Learning and Communication*. London: Routledge.
3. Fairclough, N. (2013). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language* (2nd ed.). London: Routledge.
4. Jewitt, C. (2014). *The Routledge Handbook of Multimodal Analysis*. London: Routledge.
5. Kress, G., & van Leeuwen, T. (2006). *Reading Images: The Grammar of Visual Design* (2nd ed.). London: Routledge.
6. Mayer, R. E. (2017). Instruction based on visualisations. In R. E. Mayer & P. A. Alexander (Eds.), *Handbook of Research on Learning and Instruction* (pp. 427–445). New York: Routledge.
7. van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and Context: A Sociocognitive Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
8. Əhmədova, S. (2020). Rəqəmsal təhsil və onun diskursiv xüsusiyyətləri. *Təhsil Problemləri*, 4, 33–40.
9. Həsənov, F. (2010). *XIX–XX əsr Azərbaycan ictimai fikri və maarifçilik*. Bakı: Nurlan.
10. Hüseynova, L. (2021). Təhsil internet diskursunun multimodal xüsusiyyətləri. *Müasir Dilçilik*, 2, 71–79.
11. Qasimov, S. (2009). Azərbaycan maarifçiliyinin əsas mərhələləri. *Filologiya məsələləri*, 2, 45–52